

TARIX VA TEXNOLOGIYA CHORRAHASIDA: O'ZBEKISTONDA MADANIY MEROSNI RAQAMLASHTIRISHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI

Mamasoliyeva Mahliyoxon Orifjon qizi

O'zMU tarix 1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18219812>

Kirish. XXI asr boshidan boshlab global miqosda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi insoniyat taraqqiyotining yangi bosqichi — **raqamli sivilizatsiya** davrini boshlab berdi. Bu jarayon nafaqat iqtisodiyot va boshqaruv tizimlarini, balki jamiyatning tarixiy ongini, madaniy xotirasini va o'tmishga bo'lgan munosabatini tubdan o'zgartirdi. Avvallari madaniy meros asosan moddiy obyektlar — me'moriy obidalar, muzey eksponatlari va arxiv hujjatlari orqali anglangan bo'lsa, bugungi kunda u **raqamli makon** orqali qayta talqin qilinmoqda.

Madaniy merosni saqlash endilikda faqat restavratsiya yoki konservatsiya bilan cheklanmaydi. Raqamlashtirish ushbu merosni **virtual muhitda abadiylashtirish**, uni keng ilmiy muomalaga kiritish hamda global auditoriyaga taqdim etish imkonini bermoqda. Ayniqsa, ko'p qatlamli tarixga ega, turli sivilizatsiyalar chorrahasida joylashgan O'zbekiston uchun madaniy merosni raqamlashtirish **milliy o'zlikni mustahkamlash, tarixiy xotirani asrash va mafkuraviy barqarorlikni ta'minlash** vositasi sifatida alohida ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 21-oktabrdagi **PQ-4084-son qarori** madaniy merosni muhofaza qilish tizimini tubdan modernizatsiya qilish, raqamli texnologiyalarni keng joriy etish va ilmiy-innovatsion yondashuvlarni qo'llashni ustuvor vazifa sifatida belgiladi. Ushbu hujjat madaniy merosni faqat saqlash emas, balki uni **zamonaviy tafakkur bilan uyg'unlashtirish** zaruratidan kelib chiqadi.

Mazkur maqolada madaniy merosni raqamlashtirishning nazariy asoslari, O'zbekiston tajribasi, Islom sivilizatsiyasi markazining institutsional o'rni hamda raqamlashtirishning inson dunyoqarashi va tarixiy ongiga ta'siri ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi.

MADANIY MEROS TUSHUNCHASINING ZAMONAVIY TALQINI

Madaniy meros tushunchasi zamonaviy tarixshunoslik va madaniyatshunoslikda statik kategoriya sifatida emas, balki **dinamik va ijtimoiy hodisa** sifatida qaraladi. O'zbekistonlik tarixchi olim **A. Asqarov** madaniy merosni "xalqning tarixiy xotirasi, milliy tafakkuri va o'zligini mujassamlashtirgan moddiy hamda nomoddiy qadriyatlar majmui" deb ta'riflaydi. Ushbu yondashuv madaniy merosni faqat o'tmishga oid obyekt emas, balki **hozirgi va kelajak avlodlar ongini shakllantiruvchi omil** sifatida talqin etadi.

UNESCO tasnifiga ko'ra, madaniy meros:

Moddiy meros (me'moriy yodgorliklar, tarixiy inshootlar, arxeologik topilmalar, qo'lyozmalar);

Nomoddiy meros (urf-odatlar, marosimlar, og'zaki ijod, an'anaviy bilimlar) shakllarida namoyon bo'ladi.

Raqamlashtirish ushbu ikki qatlamni yagona axborot tizimida birlashtirib, ularni keng ommaga tushunarli va ochiq qiladi. Shu bois, raqamli texnologiyalar madaniy merosni zamonaviy jamiyat ehtiyojlariga moslashtiruvchi **vositachi mexanizm** sifatida qaralmoqda.

RAQAMLASHTIRISHNING TARIXIY-MADANIY MEROSNI SAQLASHDAGI O'RNI

Raqamlashtirishning eng muhim funksiyalaridan biri — **saqlash va muhofaza qilishdir**. Bugungi kunda ko'plab tarixiy obidalar tabiiy ofatlar, ekologik omillar, urbanizatsiya va inson omili ta'sirida yemirilish xavfi ostida qolmoqda. Masalan, Samarqanddagi **Shohi Zinda**

majmuasidagi noyob naqshlar va epigrafik yozuvlar vaqt o'tishi bilan o'z shaklini yo'qotmoqda. Ushbu bezaklarning yuqori aniqlikdagi 3D skanerlari ularni ilmiy asosda o'rganish va restavratsiya qilish imkonini bermoqda.

Xiva shahridagi **Ichan-Qal'a** majmuasida amalga oshirilgan raqamli xaritalash ishlari tarixiy shahar tuzilishini qatlam-qatlam tahlil qilish imkonini yaratdi. Buxorodagi **Poi Kalon** majmuasi bo'yicha yaratilgan raqamli fotobanklar esa restavratsiya jarayonlarida asosiy vizual manba sifatida xizmat qilmoqda. Bu holat raqamlashtirishning amaliy ahamiyatini yaqqol namoyon etadi.

RAQAMLASHTIRISH VA ILMIY TADQIQOTLAR SIFATI

Tarix fanida manbashunoslik asosiy metodologik tayanch hisoblanadi. Raqamli arxivlar va elektron fondlar esa manbalar bilan ishlash imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirdi. O'zbekiston Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik instituti fondida saqlanayotgan minglab qo'lyozmalarning raqamlashtirilishi tarix, fiqh, adabiyot va falsafa sohalaridagi ilmiy izlanishlarni yangi bosqichga olib chiqdi.

Akademik U. Karimov ta'kidlaganidek, raqamli manbalar yosh tadqiqotchilarni ilmiy izlanishlarga keng jalb etmoqda, chunki ular noyob asarlarga zarar yetkazmasdan, masofadan turib ishlash imkoniga ega. Bu esa ilmiy tadqiqotlarning **sifat va miqdor jihatdan o'sishiga** xizmat qilmoqda.

ISLOM SIVILIZATSIYASI MARKAZI FAOLIYATIDA RAQAMLI YONDASHUV

Toshkent shahrida barpo etilgan **Islom sivilizatsiyasi markazi** O'zbekistonda madaniy merosni zamonaviy raqamli texnologiyalar asosida o'rganish, saqlash va targ'ib qilishga yo'naltirilgan eng muhim institutsional loyihalardan biri hisoblanadi. Markaz O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tashabbusi bilan tashkil etilib, uning asosiy vazifasi islom sivilizatsiyasining boy ilmiy, madaniy va ma'naviy merosini zamonaviy axborot vositalari orqali tizimli ravishda namoyish etishdan iboratdir.

Markaz konsepsiyasiga muvofiq, **Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Abu Mansur Moturidiy, Burhoniddin Marg'inoniy, Ahmad Farg'oniy** kabi jahon sivilizatsiyasiga beqiyos hissa qo'shgan allomalarga oid manbalar bosqichma-bosqich raqamli kataloglar va elektron ma'lumotlar bazalariga kiritilmoqda. Bu jarayon manbalarning ilmiy tavsifi, mualliflik, davriyligi va mazmuni bo'yicha tizimlashtirilishini ta'minlab, tadqiqotchilar uchun qulay ilmiy muhit yaratmoqda. Shuningdek, Markazda zamonaviy multimedia texnologiyalari asosida yaratilgan interaktiv ekspozitsiyalar orqali islom ilmlarining rivojlanish bosqichlari, Markaziy Osiyoda ilm-fan taraqqiyoti va madaniy almashinuv jarayonlari vizual tarzda yoritilmoqda. 3D modellar, sensorli panellar va audiovizual materiallar yordamida tarixiy jarayonlar jonli va tushunarli shaklda taqdim etilayotgani Markaz faoliyatining innovatsion jihatini namoyon etadi. Bundan tashqari, noyob qo'lyozmalar, qadimiy xaritalar va tarixiy artefaktlar raqamlashtirilib, ularning elektron nusxalari yaratilmoqda. Bu nafaqat ashyoviy manbalarni asl holda saqlab qolish, balki ularni keng ilmiy muomalaga kiritish imkonini bermoqda. Ayniqsa, mazkur materiallarning ochiq va nazoratli raqamli platformalarda taqdim etilishi yosh tadqiqotchilar va talabalar uchun muhim ilmiy-resurs bazasini shakllantirmoqda. Mazkur raqamli yondashuv Islom sivilizatsiyasini tor diniy doirada emas, balki jahon ilm-fani, madaniyati va tafakkuri rivojiga hissa qo'shgan tarixiy hodisa sifatida talqin qilishga xizmat qiladi. Natijada, Islom sivilizatsiyasi markazi faoliyati yosh avlodning tarixiy ongini

shakllantirish, milliy o'zlikni anglash va ilmiy dunyoqarashini kengaytirishda muhim ma'naviy-ma'rifiy ahamiyat kasb etmoqda.

MADANIY MEROS, RAQAMLASHTIRISH VA INSON DUNYOQARASHI

Madaniy meros jamiyatning tarixiy xotirasi sifatida insonning o'zligini anglashida, milliy tafakkurini shakllantirishda hamda dunyoqarashini rivojlantirishda muhim ijtimoiy-madaniy omil bo'lib xizmat qiladi. Tarixiy obidalar, urf-odatlar va madaniy an'analar bilan uzviy aloqada bo'lish shaxsda o'tmishga nisbatan mas'uliyatli munosabat, milliy g'urur va tarixiy ongni qaror toptiradi.

Raqamli texnologiyalar esa ushbu jarayonga yangi mazmun va shakl bag'ishlab, madaniy meros bilan muloqotni makon va vaqt chegaralaridan xoli qiladi. Virtual muzeylar, raqamli arxivlar va interaktiv ekspozitsiyalar orqali tarixiy obyektlar keng auditoriyaga ochiq va tushunarli tarzda taqdim etilmoqda. Natijada, ayniqsa yosh avlod tarixni faqat nazariy bilimlar majmui sifatida emas, balki vizual, interaktiv va tajribaviy hodisa sifatida idrok eta boshlaydi. Bu esa madaniy merosning inson dunyoqarashidagi o'rnini mustahkamlab, tarixiy ongning yanada chuqur shakllanishiga xizmat qiladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda madaniy merosni raqamlashtirish jarayoni tarix va texnologiyaning uzviy uyg'unligini namoyon etadi. Ushbu jarayon madaniy merosni saqlash, ilmiy muomalaga kiritish va jamiyat dunyoqarashini boyitishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Kelgusida ushbu yo'nalishni tizimli rivojlantirish O'zbekistonning boy tarixiy merosini jahon ilmiy va madaniy makonida munosib namoyon etishga xizmat qiladi.